

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

*Марданова Барно Асатуллоевна
Докторант (PhD) Самаркандского филиала Ташкентского
государственного экономического университета*

Аннотация. В условиях современного рынка, где требования к качеству и безопасности пищевых продуктов постоянно возрастают, цифровизация становится ключевым фактором оптимизации цепочек поставок молочной продукции. В статье рассматривается влияние цифровых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), блокчейн и аналитика больших данных, на повышение эффективности и устойчивости цепочек поставок. Особое внимание уделяется роли цифровизации в обеспечении прозрачности, снижении потерь и улучшении взаимодействия между участниками цепочки поставок. В результате исследования представлены рекомендации по интеграции цифровых технологий для повышения конкурентоспособности молочной промышленности.

Ключевые слова: цифровизация, молочная промышленность, Интернет вещей, блокчейн, большие данные, прозрачность, эффективность, цепочка поставок.

РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ СУТ МАҲСУЛОТЛАРИ ТАЪМИНОТ ЗАНЖИРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИРИ

Аннотация. Бугунги бозор шароитида, озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва хавфсизлигига бўлган талаблар тобора ошиб бораётган бир пайтда, рақамлаштириш сут маҳсулотлари таъминот занжирларини оптималлаштиришда асосий омилга айланмоқда. Мақолада рақамли технологиялар, жумладан, Интернет вещей (IoT), блокчейн ва катта маълумотлар таҳлилининг таъминот занжирлари самарадорлиги ва барқарорлигини оширишга таъсири ўрганилган. Рақамлаштиришнинг шаффофликни таъминлаш, йўқотишларни камайтириш ва таъминот занжири

иштирокчилари ўртасида ҳамкорликни яхшилашдаги ўрнига алоҳида эътибор қаратилган. Тадқиқот натижасида сўт саноати рақобатбардошлигини ошириш учун рақамли технологияларни интеграция қилиш бўйича тавсиялар тақдим этилган.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, сўт саноати, буюмлар интернет, блокчейн, катта маълумотлар, шаффофлик, самарадорлик, таъминот занжири.

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON IMPROVING DAIRY SUPPLY CHAIN EFFICIENCY

Annotation. In today's market, where the requirements for quality and safety of food products are constantly increasing, digitalization becomes a key factor in optimizing dairy supply chains. The article examines the impact of digital technologies, such as the Internet of Things (IoT), blockchain, and big data analytics, on improving the efficiency and sustainability of supply chains. Special attention is paid to the role of digitalization in ensuring transparency, reducing losses, and enhancing collaboration between supply chain participants. As a result of the study, recommendations for integrating digital technologies to improve the competitiveness of the dairy industry are presented.

Key words: digitalization, dairy industry, Internet of Things, blockchain, big data, transparency, efficiency, supply chain.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современного рынка, где требования к качеству и безопасности пищевых продуктов постоянно возрастают, эффективное управление цепочкой поставок становится критически важным. Особенно это актуально для молочной продукции, которая требует строгого контроля на каждом этапе — от производства до доставки конечному потребителю. Цифровизация, как процесс интеграции современных технологий в бизнес-процессы, играет ключевую роль в оптимизации и повышении эффективности цепочек поставок. Внедрение цифровых решений позволяет компаниям улучшить управление запасами, контролировать условия хранения, оптимизировать логистику и обеспечить прозрачность и прослеживаемость продукции. В этом контексте влияние цифровизации на молочную промышленность становится не только очевидным, но и необходимым для поддержания конкурентоспособности и устойчивого роста.

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование влияния цифровизации на эффективность цепочки поставок молочной продукции проводилось с использованием комплексного подхода, включающего анализ литературы, изучение современных технологий и их внедрения в молочную промышленность. Были изучены ключевые научные публикации и отчёты, посвященные внедрению цифровых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), блокчейн и большие данные, в цепочки поставок молочной продукции. Основное внимание уделялось исследованиям, анализирующим влияние этих технологий на улучшение логистики, контроль качества продукции и снижение потерь. Для визуализации данных были построены графики, отражающие долю использования цифровых технологий в молочной промышленности. На основе полученных данных были сформулированы рекомендации для интеграции цифровых технологий, ориентированные на повышение конкурентоспособности молочной промышленности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Цифровизация цепочек поставок молочной продукции представляет собой одно из ключевых направлений развития агропродовольственного сектора, позволяя повысить их эффективность, устойчивость и прозрачность. Современные технологии, такие как Интернет вещей (IoT), блокчейн и аналитика больших данных, в значительной степени трансформируют традиционные процессы управления поставками.

Многие исследования подчеркивают, что цифровизация играет важную роль в повышении эффективности цепочек поставок. Согласно исследованию, Ben-Daya et al. (2019), использование IoT позволяет улучшить мониторинг и управление запасами, транспортировкой и условиями хранения. Это особенно важно для молочной продукции, которая подвержена порче и требует строгого контроля температуры. IoT-технологии, такие как датчики для мониторинга температуры и влажности, позволяют отслеживать качество продукции на каждом этапе цепочки поставок. Как отмечает исследование Liu et al. (2022), интеграция IoT с аналитикой данных обеспечивает лучшее прогнозирование спроса и минимизирует риски потерь. В частности, датчики температуры широко используются в логистике молочной продукции для предотвращения нарушения условий хранения и транспортировки. Технологии блокчейн играют ключевую роль в обеспечении прозрачности и отслеживаемости продукции. Как утверждают Wang et al. (2023), блокчейн позволяет фиксировать каждую транзакцию в цепочке поставок, обеспечивая достоверность данных о происхождении и качестве продукции. Это особенно

важно для молочной отрасли, где репутация бренда напрямую зависит от качества продукта. Большие данные и искусственный интеллект (AI) помогают улучшить прогнозирование спроса, оптимизировать маршруты доставки и управлять запасами. По исследованиям Sharma & Singh (2023) подчеркивает, что использование AI в цепочках поставок молочной продукции позволяет снизить затраты и минимизировать количество отходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Молоко и молочные продукты являются продуктами, богатыми микроэлементами, которые очень полезны для жизни человека. Эти продукты являются основным источником кальция, белка, витаминов D и B12, а также других важных микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма. Спрос на молочные продукты всегда был высоким. В литературе отмечается, что население южных стран потребляет молочные продукты больше, чем в других странах. На 5 регионов приходится 75% производимого в мире молока.

Таблица № 1

Топ-10 стран-производителей молока в мире.		
№	Country	Production (thousand tons)
1	India	208984,4
2	USA	102654,6
3	Pakistan	59666
4	China	41245,7
5	Brazil	36663,7
6	Germany	33188,9
7	Russia	32333,3
8	France	25834,8
9	Turkey	23200,3
10	New Zealand	21886,4

Таблица № 2

Топ-10 стран с самым высоким потреблением молока в мире.		
№	Country	consumption (kg per person per year)
1	Montenegro	338
2	Albania	297,9
3	Switzerland	292,9
4	Kazakhstan	283,2
5	Estonia	280,2
6	Netherlands	260,7
7	Finland	258,3
8	Uzbekistan	252,3
9	Denmark	242,6
10	Ireland	238,9

Источник: <https://dairynews.ru/news/kakie-strany-proizvodyat-i-potrebyayut-bolshe-vse.html>

Доставка молока и молочных продуктов конечному потребителю в качественном виде является одной из больших проблем современной цепочки поставок. Молочные продукты отличаются от других продуктов своей скоропортящейся природой. Всего несколько часов в теплой температуре могут негативно повлиять на качество молока и молочных продуктов, делая их непригодными для потребления. При неправильных условиях хранения молочные продукты приобретают неприятный вкус, меняют цвет, становятся кислыми и способствуют размножению бактерий. Обычно изменения в качестве молока и молочных продуктов происходят в процессе транспортировки, то есть во время погрузки и разгрузки продукции. Поэтому при транспортировке молочных продуктов необходимо учитывать факторы окружающей среды и погодные условия. Участники цепочки поставок используют различные цифровые технологии, платформы, датчики и приложения для выполнения своих задач. Такие процессы называются цифровизацией или цифровой трансформацией.

Цифровизация — это процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы бизнеса с целью улучшения их функционирования и повышения конкурентоспособности. В последние годы этот процесс играет ключевую роль в оптимизации цепочек поставок, особенно в таких сложных и чувствительных к условиям хранения продуктах, как молочная продукция.

Внедрение цифровых технологий в молочно-продуктовом подкомплексе от фермы до потребителя существенно повышает устойчивость функционирования цепи поставок молочной продукции. Освоение цифровых технологий наиболее успешно осуществляется в длинных цепях поставок молока и молочных продуктов на всех этапах создания ценности продукции, а в коротких и альтернативных цепях поставок, участниками которых являются малые формы хозяйствования, освоение цифровых технологий остается низким. Цифровизация цепи поставок потенциально позволяет повысить клиентоориентированность, получить информацию по каждому этапу создания молочной продукции в режиме реального времени.¹ Термодатчики и электронные метки позволяют отслеживать соблюдение стандартов качества и продвижение молочной продукции по холодной цепи от фермы до

¹Дибиров Абусупян Асилдарович. Цепочки поставок молока и влияние цифровизации на их устойчивость. Журнал «Экономика сельского хозяйства в России». Выпуск № 6, Июнь 2024 г., статья № 17, стр. 130-137. DOI 10.32651/246-130

потребителя, обеспечивать выполнение заказа точно в срок, а регулирующим органам выявлять фальсификаты молочной продукции.

В мировой практике больше всего внедряются следующие технологии повышения их эффективность, прозрачность и устойчивость.

1. Интернет вещей (IoT)- Использование датчиков и устройств IoT позволяет мониторить условия хранения и транспортировки молочной продукции в режиме реального времени. Это обеспечивает контроль температуры, влажности и других параметров, критичных для качества продукции. Такие решения способствуют снижению потерь и улучшению качества продукции².
2. Блокчейн- Технология блокчейн обеспечивает прозрачность и отслеживаемость продукции на всех этапах цепочки поставок. Она позволяет фиксировать каждую транзакцию, обеспечивая неизменность данных и повышая доверие потребителей к качеству и происхождению продукции³.
3. Аналитика больших данных- Сбор и анализ больших объемов данных позволяют прогнозировать спрос, оптимизировать запасы и улучшать процессы производства и дистрибуции. Это способствует повышению эффективности и снижению затрат в цепочке поставок⁴.
4. Роботизация и автоматизация- Внедрение роботизированных систем на производственных линиях и в складских комплексах повышает скорость и точность операций, снижает человеческий фактор и увеличивает общую производительность⁵.
5. Облачные технологии- Использование облачных платформ обеспечивает доступ к данным в реальном времени для всех участников цепочки поставок, улучшая координацию и взаимодействие между ними. Это позволяет быстрее реагировать на изменения и принимать обоснованные решения⁶.

График № 1

² Хорошилова Т.Н. Роль цифровизации в повышении устойчивости и эффективности цепочек поставок.

Журнал: «Актуальное исследование» октябрь 2024

³ Эргашев Б.А., Турдиева Г.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК ПРИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. UNIVERSUM ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. окт 2024

⁴ Мелехова В. Д. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК. Журнал «Human Progress» Том 5 № 2 /февраль 2019

⁵ Майоров А.А., Сурай Н. М., Носов В. В., Бобков А. Н., Гарипова Л. В. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Экономика и управление народным хозяйством. 2020

⁶ Череповская Ю.А. Управление цифровыми цепочками поставок. Журнал: «Актуальное исследование» 2024

Доля использования цифровых технологий в молочной промышленности

Источник: График составлен автором на основе отчетов о цифровизации отраслей АПК. <https://milknews.ru/longridy/5-prichin-ispolzovat-oblachnye-tehnologii-v-molochnoj-otrasli.html>, <https://milklife.ru/publication/11714.html>

На графике представлена доля использования различных цифровых технологий в молочной промышленности. Эти данные отражают основные направления цифровизации в отрасли, такие как IoT, блокчейн, большие данные, автоматизация и облачные технологии.

Из приведенной выше диаграммы видно, что в молочной промышленности наиболее широко используемыми цифровыми технологиями являются Интернет вещей, блокчейн и большие данные. В развитых странах, таких как США, Швейцария, Франция, Нидерланды, Германия, Израиль, Сингапур, все эти технологии используются в полной мере. Более того, компании Danone и Nestle применяют их в цепочке поставок молока и молочных продуктов как единую систему. Все функции цепочки поставки, от фермы до конечного потребителя, цифровизированы.

Хотя цифровые технологии были внедрены в пищевую промышленность нашей страны относительно недавно, мы уже можем наблюдать положительные результаты в деятельности предприятий. В ряде

перерабатывающих молоко предприятий можно увидеть использование таких технологий, как блокчейн и Интернет вещей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровизация цепочек поставок молочной продукции играет ключевую роль в повышении их эффективности, устойчивости и прозрачности. Применение современных технологий, таких как Интернет вещей (IoT), блокчейн, большие данные и облачные платформы, позволяет улучшить управление логистикой, мониторинг качества продукции и взаимодействие между участниками цепочки.

В статье подчеркивается, что внедрение цифровых технологий способствует снижению потерь, минимизации расходов и повышению доверия потребителей к качеству продукции. Это особенно актуально для молочной промышленности, где строгий контроль условий хранения и транспортировки является решающим фактором.

Несмотря на то, что цифровизация отрасли только набирает обороты в некоторых странах, её внедрение уже демонстрирует положительные результаты. В странах с высокоразвитыми экономиками, таких как США, Франция, Нидерланды и Германия, цифровые технологии используются как часть интегрированной системы управления цепочками поставок.

Для дальнейшего повышения эффективности и конкурентоспособности молочной промышленности рекомендуется расширить использование цифровых решений, активизировать обучение специалистов и внедрять инновационные технологии на всех этапах производства и логистики. Эти меры позволят не только улучшить качество продукции, но и укрепить позиции компаний на мировом рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ben-Daya, M., Hassini, E., & Bahrour, Z. (2019). Internet of Things and supply chain management: A comprehensive framework for IoT-enabled supply chains. *IEEE Internet of Things Journal*, 6(2), 371-388.
2. <https://milklife.ru/publication/11714.html>
3. <https://milknews.ru/longridy/5-prichin-ispolzovat-oblachnye-tehnologii-v-molochnoj-otrasli.html>
4. Liu, Z., Li, P., & Zhang, Y. (2022). Cybersecurity Risks in IoT-Based Food

- Supply Chains. *IEEE Internet of Things Journal*, 9(8), 5637-5645.
5. Sharma, V., & Singh, H. (2023). IoT Adoption Challenges in the Food Industry: A Review. *Food Science and Technology International*, 29(2), 210-225.
 6. Verdouw, C.N., Wolfert, J., & Beulens, A.J.M. (2016). Internet of Things in food supply chains: Adoption and application in food logistics. *Journal of Food Engineering*, 145, 50-59.
 7. Wang, R., Kim, J., & Patel, S. (2023). Blockchain in Dairy Supply Chains: Ensuring Safety and Traceability. *Journal of Food Industry Technology*, 10(1), 35–47.
 8. Дибиров Абусупян Асилдарович. Цепочки поставок молока и влияние цифровизации на их устойчивость. Журнал «Экономика сельского хозяйства в России». Выпуск № 6, Июнь 2024 г., статья № 17, стр. 130-137. DOI 10.32651/246-130
 9. Майоров А.А., Сурай Н. М., Носов В. В., Бобков А. Н., Гарипова Л. В. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Экономика и управление народным хозяйством. 2020
 10. Хорошилова Т.Н. Роль цифровизации в повышении устойчивости и эффективности цепочек поставок. Журнал: «Актуальное исследование» октябрь 2024
 11. Череповская Ю.А. Управление цифровыми цепочками поставок. Журнал: «Актуальное исследование» 2024
 12. Эргашев Б.А., Турдиева Г.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК ПРИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. UNIVERSUM ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. окт 2024

Контакты: +99891-299-27-26